

TIKUVCHILIK SOHASINING TARKIB TOPISHI VA UNING O'ZBEKISTON HUDUDIDA RIVOJLANISHI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5940886>

Igamberdiyeva Feruza Uktamovna

*Farg'ona imkoniyati cheklangan shaxslar uchun
ixtisoslashtirilgan kasb-hunar maktabi "Tikuvchilik" kafedrası o'qituvchisi*

Annotatsiya: *ushbu maqolada yengil sanoat va uning eng yirik tarmog'i tikuvchilik vositalari, material va texnikasi hamda turli xalqlarning moddiy va madaniy saviyasi, zamonaviy tikuv mashinalaridan buyumlarga issiqlik va namlik bilan ishlov berishni avtomatlashtirish to'g'risida yozilgan.*

Kalit so'zlar: *material, texnika, buyumlar, tikuvchilik, vositalari, material, texnika, davr, xalq, madaniy.*

Mustaqil Respublikamiz mexnatkashlarining o'sib borayotgan moddiy ehtiyojini har tomonlama qondirish masalasini hal qilishda yengil sanoat va uning eng yirik tarmog'i – tikuvchilik ishlab chiqarish zimmasiga muhim vazifa yuklatilgan. Tikuvchilik sanoatini vazifasi O'zbekiston xalqini yuqori sifatli keng assortimentdagi zamonaviy kiyimlar bilan ta'minlash. Bu vazifani bajarish uchun modellarni avtomatik ravishda tayyorlash, yangi kam operatsiyali texnologiyalarni joriy qilishda zamonaviy avtomatlashtirilgan, maxsus mexanizmlardan, maxsus qurilmalardan, zamonaviy tikuv mashinalardan buyumlarga issiqlik va namlik bilan ishlov berishni avtomatlashtirish, ishlab chiqarishni ixtisoslashtirishni davom ettirish mehnatni ilmiy asosdan tashkil qilish yo'lidan borish maqsadga muvofiq bo'ladi. Majmuada tikuvchilik korxonalarida qo'llaniladigan tikuv mashinalari, namlab isitib ishlov berish uskunalari va turli xil yordamchi uskunalari to'g'risida nazariy va amaliy bilimlarni shakllantirishdan iborat.

Tikuvchilik — kasb-hunar turi; kiyim-kechak: ko'rpa-to'shak va boshqa buyumlarni tikish kasbi. Tikuvchilik vositalari, material va texnikasi turli davrlarda turli xalqlarning moddiy va madaniy saviyasi, iqlim sharoiti, ehtiyoj va imkoniyatlari, urf-odatlarini zaminida taraqqiy etgan. Arxeologik qazishlar natijasida jahonning turli mamlakatlari hududidan topilgan tikuvchilik vositalari, kiyim-kechak va uy-ro'zg'or buyumlari bu kasbning barcha xalqlarda qadimdan mavjudligi, o'ziga xos taraqqiyot bosqichlarini o'taganligini ko'rsatadi. Tikuvchilik buyumlari dehqonchilik bilan shug'ullanadigan xalqlarda ko'proq o'simlik tolalaridan to'qilgan

gazlamalardan, chorvador xalqlarda aksariyat jun gazlama va teridan tikilgan.

XIX asrgacha barcha xalqlarda, jumladan, O'rta Osiyo xalqlarida ham tikuvchilik ishlari qo'lda bajarilgan. Ba'zi sohalarda bu kasb namunalari yuksak san'at darajasiga ko'tarilgan (masalan, gulko'rpa, zarbof to'n, choyshab, jiyak va h.k.). Turli davrlarda tikuvchilikdan mustaqil kasb sifatida etikdo'zlik, mahsido'zlik, po'stindo'zlik, do'ppido'zlik, kashtado'zlik, gilamchilik va boshqa ko'plab kasb turlari ajralib chiqqan. XIX asr 2-yarmidan Yevropa mamlakatlarida tikuvchilikda maxsus tikuv mashinalari keng qo'llanila boshladi, keyin boshqa hududlarga, shu jumladan, O'zbekistonga ham tarqaldi. Tikuvchilik taraqqiyotining hamma davrlarida bichiqchilik uning ajralmas qismi bo'lgan. O'rta Osiyoda, shu jumladan, O'zbekistonda tikuvchilik hunarmandchilikdan yengil sanoatning yirik tarmog'iga aylandi. Zamonaviy texnika bilan uskunalangan korxonalar tashkil etildi, mahalliy tikuvchi, kosib va boshqa hunarmandlar tikuvchilikning yangi texnikasini o'zlashtirdilar.

Ilgarilari kiyim yakka tartibda xonaki tartibda tikilgan. Asta-sekin kiyim tikish markazlashib, atelfelarda, fabrikalarda tikiladigan bo'lib, tikuvchilik sanoati vujudga keldi.

1921-yilda 279 tagina tikuvchilik korxonasi bor edi. Keyingi yillarga kelib yangi korxonalar qurildi, eskilari qayta ta'mirlandi. Yangi korxonalarning 40 dan ortiqrog'i O'rta Osiyo va Kavkaz orti respublikalarida qurildi. O'zbekiston hududida sanoat ko'lamida mahsuolat ishlab chiqaruvchi birorta ham tikuvchilik korxonasi yo'q edi. Kiyim-kechak qo'lda va kichik ustaxonalarda tikilar edi. Keyingi yillarda O'zbekistonda yirik tikuvchilik sanoati barpo qilishga va uni rivojlantirishga e'tibor berildi. 1924-yil Toshkentda «Qizil tong» tikuvchilik fabrikasi ishga tushirildi. Ulug' Vatan urushigacha bo'lgan davrda Samarqand, Toshkent, Buxoro, Urganch, Qo'qon, Andijonda yangi korxonalar qurilib, eskilari qayta ta'mirlandi. O'zbekiston yirik tikuvchilik sanoati bor Respublikaga aylandi. Urush yillarida sobiq SSSRning Ukraina, Belorussiya va boshqa hududlaridan tikuvchilik ustaxonalari O'zbekiston, Qozoqiston, Ural mamlakatlariga ko'chirildi. O'zbekistonda yana Chirchiq, Qarshi, Namangan viloyatlarida tikuvchilik fabrikalari qurildi. Tikuvchilik korxonalari harbiy kiyim-kechak tikishga o'tkazildi.

Shu yillari hamma tikuvchilik korxonalarida majburiy ravishda kiyim tikishning sifatli texnologik qurilmasi ishlab chiqildi. 50-yillarga kelib, eskirib ketgan asosiy uskunalarining 25-30 foizi yangilandi, maxsus mashinalar, presslar ishlatila boshladi. O'zbekistonda tikuvchilik sanoati ishlab turgan korxonalarni yangi texnika bilan qayta qurollantirish hisobiga rivojlandi.

60-yillarga borib Toshkentda 3-fabrika (1962), Oxunboboev nomli bosh kiyimlar fabrikasi (1963), Xiva tikuvchilik fabrikasi (1965) ishga tushirildi.

Tikuvchilik sohasining asosiy maqsadi – turli zamonaviy tikuvchilik sanoatini jihozlari haqida bilimlarga ega bo‘lish, ularni qo‘llash sharoitlari, shuningdek mashina va uskunalarni tanlash, nuqsonlarni yuzaga kelishi va ularni oldini olish hamda texnologik sozlashlarni amalga oshirish, yangi mashina va uskunalarni loyihalashga takliflarni qabul qilish bo‘yicha nazariy va amaliy bilimlarni shakllantirishdan iborat. Bu soha uni o‘rganuvchilarga:

✓ zamonaviy jihoz va mashinalar bilan tanishish; mashinalarni texnologik qo‘llanish bo‘yicha turlari;

✓ mashinalarni tuzilishi, ishlash prinsipi va sozlanishlari;

✓ texnologik imkoniyatlari va qo‘llash usullari;

✓ texnologik jarayonlarni bajarish yo‘llari;

✓ yangi texnikani loyihalash bosqichlari;

✓ sanoatga tatbiq qilish yo‘llari haqidagi nazariy va amaliy bilimlarni uzviylikni va uzluksizlikda o‘rgatishdan iborat.

Xulosa sifatida shuni aytish mumkinki, tikuvchilik sohasinimukammal o‘rganish uchun o‘quv rejasida rejalashtirilgan matematik va tabiiy (oliy matematika, informatika va axborot texnologiyalari), umumkasbiy (chizma geometriya va muhandislik grafikasi, nazariy mehanika va h.,k.) fanlaridan yetarli bilim va ko‘nikmalarga ega bo‘lishlik talab etiladi. Ixtisoslik (Tikuv buyumlarini texnologiyasi, tikuv jarayonlarini loyihalash, tikuv buyumlarini loyihalashning avtomatlashtirilgan sistemasi va h.,k.) fanlar bilan o‘zaro bog‘liq va uslubiy jihatdan uzviy ketma-ket. “Tikuv buyumlarini ishlab chiqarish jihozlari tikuv buyumlari texnologiyasi, texnologik jarayonlarni loyihalash va boshqa fanlarni o‘rganishda asos bo‘lib xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi (2000-2005)

2. Ермаков А.С. Оборудование швейных предприятий, Учебник.- М.:Проф ОбрИздат, 2002 г.

3. Исаев В.В., Франц В.Я. Устройство, работа, наладка и ремонт швейных машин. М. 1995г.

4. Рубцов Б.А. Лабораторный практикум по курсу: “Машины и аппараты швейного производства”, М.Л.И., 1995г.

5. <https://uz.wikipedia.org/>

6. <https://fayllar.org/>